

UVEÍTES POR DOENÇAS AUTOIMUNES E IMUNOSSUPRESSORES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Henrique Danin Araújo Rosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - henriquedanin12hd@gmail.com
Rejanne Lima Arruda - Universidade Federal do Norte do Tocantins – rejanne.arruda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A uveíte é uma doença intraocular de caráter inflamatório, a qual acomete o trato uveal, formado pela íris, coróide e corpo ciliar. Os principais sintomas são dor, hiperemia ocular e alterações da acuidade visual. Quanto às etiologias autoimunes das uveítes, destacam-se a vasculite de Beçet (DB), a doença de Vogt-Koyanagi-Harada (VKH), as espondiloartropatias e a artrite idiopática juvenil (AIJ). Tais doenças são comumente tratadas com glicocorticoides e imunossuppressores sintéticos. **OBJETIVO:** O presente trabalho tem como objetivo descrever quais os imunossuppressores mais eficazes no tratamento de uveítes por doenças autoimunes. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a partir de fontes primárias. Ressalta-se que as bases de dados pesquisadas foram Embase, Pubmed e Web of Science, via Periódicos CAPES. Utilizou-se o acrônimo PICO para responder a seguinte questão de pesquisa: Quais os imunossuppressores mais eficazes no tratamento de uveíte autoimunes? Usou-se os operadores booleanos AND e OR para os descritores controlados, DeCS e MeSH, “Autoimmune Diseases”; “Immunosuppressive Agents” e “Uveitis”. As buscas ocorreram em março de 2025, incluindo-se artigos originais, publicados entre 2020 e 2025, nos idiomas inglês, espanhol e/ou português. Excluiu-se artigos de revisão, duplicados e literatura cinzenta. Posterior à aplicação dos filtros supracitados, encontrou-se 107 artigos (13 no Pubmed, 66 na Embase e 25 no Web of Science), dos quais realizou-se a leitura do título e resumo, por dois revisores independentes, 3 artigos foram excluídos por estarem duplicados. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 22 artigos foram incluídos, realizando a leitura na íntegra. **RESULTADOS:** O uso de imunossuppressores, sejam eles sintéticos ou biológicos, objetivam reduzir o uso de glicocorticoides e seus efeitos adversos. Demonstrou-se que o uso de imunobiológicos obtiveram boa resposta na remissão das uveítes autoimunes e baixos índices de recidiva, sendo os inibidores do fator de necrose tumoral os mais aplicados, como o adalimumabe e o infliximabe. No que tange à DB, AIJ e às espondiloartropatias com uveíte refratária ao tratamento, observou-se o emprego de certolizumabe com remissão completa da uveíte, mesmo em pacientes que fizeram uso prévio de imunobiológicos. Um artigo mostrou boa resposta tanto com uso de metotrexato quanto com o micofenolato no controle da VKH aguda com boas taxas de resolutividade dessa mazela. **CONCLUSÃO:** Embora sejam notáveis os efeitos benéficos dos imunobiológicos no tratamento de uveítes autoimunes, nota-se o seu alto custo, dificultando a disseminação dessa terapêutica a longo prazo, estando reservada principalmente para pacientes com refratariedade dessa enfermidade atualmente.

PALAVRAS-CHAVE: Doenças autoimunes, Imunossuppressores, Uveíte.

REFERÊNCIAS:

ACHARYA, N. R. et al. Outcomes in Patients With Vogt-Koyanagi-Harada Disease From the First-Line Antimetabolites for Steroid-Sparing Treatment Uveitis Trial. *Am J Ophthalmol*. 2024;267:100-111.

CHANG, Margaret H. et al. Estudo de implementação dos Planos de Tratamento de Consenso de Uveíte da CARRA: viabilidade para a prática clínica e aplicabilidade para pesquisa. *Pediatric Rheumatology Online Journal*, v. 22, p. 88, 2024.

MARTÍN-VARILLAS, J. L. et al. Acompanhamento de longo prazo e otimização do infliximabe em uveíte refratária devido à doença de Behçet: estudo nacional de 103 pacientes brancos. *The Journal of Rheumatology*, v. 48, n. 5, p. 741-750, maio 2021.

MARTÍN-VARILLAS, José Luis et al. Long-term follow-up of certolizumab pegol in uveitis due to immune-mediated inflammatory diseases: multicentre study of 80 patients. *RMD Open*, v. 8, e002693, 2022.

UMAZUME, A. et al. Use of systemic corticosteroids in patients newly registered at a claims database with a diagnosis of non-infectious uveitis: results from a real-world claims database analysis. *Japanese journal of ophthalmology* vol. 66,4 (2022): 394-404.